

**ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА
ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ:
НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ТЕРМИЗ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИНИНГ
ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ**

***ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ПСИХОЛОГИК
ХИЗМАТНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ:
НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ***

мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман

материаллари

(2022 йил 22-23 апрель)

**Материалы республиканской научно-практической конференции на
тему**

***СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА***

(22-23 апреля, 2022 г)

**Materials of the republican scientific and practical conference on the topic-
*MODERN TRENDS IN PSYCHOLOGICAL SERVICE IN
THE EDUCATION SYSTEM: THEORY AND PRACTICE***

(april 22-23, 2022)

Talabanning liderlik xususiyatlarini rivojlantiruvchi psixologik tadbirlarining metodologik asoslari bir muncha baxsli bo'lib, bu mavzuning puxta ishlab chiqilishi ushbu mashg'ulotlardan olingan natija samarasini belgilaydi.

Kreativlik (lot.,ing."create"- yaratish "creative" yaratuvchi, ijodkor) - individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi xamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, xis tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit xolda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Shuningdek kreativlik iqtidorning muxim omili sifatida aks etadi. Qolaversa, kreativlik zexni o'tkirlilikni belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev. Toshkent shahri, 2018 yil 5 iyun.
3. «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida» gi faarmonida 2017 – 2021.
4. Tolipov O', Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005.
5. O'zbekiston Respublikasi Tasviriy oyina ijodiy uyushmasi "Inson manfaatlari hamma narsadan ustun". T. 2017.
6. T. Z. Nishonova, P, S. Ergashov. Oliy maktab psixologiyasi T. 2012.
7. www.aim.uz , www.ziyonet.com , www.ziyouz.com.

ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК МУАММОСИНИНГ СОЦИАЛ

ПСИХОЛОГИЯДА ЎРГАНИЛИШИ

Холматов Мансур Абдурахим ўғли

Ўзбекистон халқаро ислом академияси "Дин психологияси ва педагогика" кафедраси таянч докторанти

Диний бағрикенглик тушунчаси ижтимоий-фалсафий фанларнинг асосий тушунчаларидан бири ҳисобланади. Бу тушунча фалсафий фанлар тарихида доим ҳам муҳим ўрин эгаллаб келган бўлиб, у ўзининг кўп қирралилиги ва кўп жиҳатлилиги билан фарқ қилади. Мазкур масала бўйича тадқиқотлар олиб борувчи олимлар ҳам унга бир хил нуқтаи назардан ёндашмайдилар ва турлича таъриф берадилар. Фалсафа, этика,

эстетика, ҳуқуқ, социология, сиёсатшунослик, маданиятшунослик, психология фанлари доирасида толерантлик муаммоси бу фанларнинг асосий муаммолари қаторидан ўрин олган.

Толерантликнинг энг умумий маънода эътироф этадиган бўлсак, у бошқа миллатлар ва динларга нисбатан, бошқа маданият ва фикрларга нисбатан сабр-тоқат, ҳурмат ва очиклик билан қарашни англатади. Толерантлик шу билан бирга табиий ҳолда миллатлар ва уларнинг маданиятларини ранг-баранглиги, қарашлар турли-туманлиги демак, дунёнинг бир хил бўлмаслиги, яъни эркин тафаккурни эътироф этади.

Ижтимоий соҳаларнинг ўзига хослиги нуқтаи назаридан толерантликнинг қуйидаги шакллари кўрсатиб ўтиш мумкин:

- ахлоқий толерантлик;
- диний толерантлик;
- сиёсий толерантлик;
- маданий толерантлик.

Ахлоқий толерантлик турли миллатларга мос бўлган ахлоқ, кундалик турмуш тарзи ва унинг қоидаларига нисбатан ҳурмат ва сабр-тоқатли бўлишни ифода этади.

Диний толерантлик ҳозирги даврда мавжуд бўлган барча миллий ва жаҳон динларига нисбатан очиклик, ҳурмат билан қараш ва турли диний эътиқодларнинг ўзига хослигини тан олишдан иборат.

Диний бағрикенглик барча томонларнинг фикрлари ва қарашларини ўрганиш ва уларга қулоқ тутишга имкон беради. Бу ҳодиса эса бевосита миллатлараро ва давлатлараро, ҳамда маданиятлар ўртасидаги муносабатларда плюрализм ва гуманизм тамойилларини тараққий этишига имкон беради.

Толерантликнинг акси бошқаларга нисбатан сабрсизлик ва ҳурматсизликни англатади. Бундай ҳурматсизлик миллий шовинизм, фанатизм ва агрессиянинг шаклланишига олиб келади. Бундай ҳодисалар эса маълумки, жамиятни тараққиётга эмас, аксинча турғунликка олиб боради. Шу сабабли ҳам толерантлик нафақат ҳозирги вақтдаги, балки мавжуд давлатлар ва миллатлар тарихий тараққиётининг барча даврларда ҳам турли жамиятларнинг интерпация жараёнига кириб бориши ва умуман тараққиётида катта аҳамиятга эга бўлган асосий омиллардан бири бўлиб келган.

“Бағрикенглик ёндашувларида маданий-тарихий ва семантик фарқлар мавжуд. Хусусан рус тилида бағрикенглик (баъзи луғатларда

«эскирган тушунча» сифатида берилади) сабрсизликка қарама-қарши тушунча сифатида сабрлилик каби субъект позициясига тўғри келмайдиган нуқтаи-назарларга сабр сифатида талқин қилинади. Миллий маданий контекстларда сабрлиликнинг ўзига хос характерли белгиларига раҳм-шафқат ва кечиримлилик деган маънолар бириктирилган. Лотин этимологик луғатлари ва европа тиллари луғатларида толерантликнинг 2 хил нуқтаи-назардан маъноси кўрсатилган, бу «сабрлилик» ва «қўллаб-қувватлаш»».

Ф.А. Брокгауз ва И.А. Эфронларнинг 1909 йилда томондан чоп этилган энциклопедик луғатида «бағрикенглик», гўёки ўзгача диний дунёқарашга чидамлилик деган кичик мақола берилган. В. Даль луғатида «чидамлилик» хусусият ёки сифат, нимагадир ёки кимгадир «фақат раҳм-шафқат ёки кўнгилчанлик туфайли чидашга қодирлик», деб талқин қилинади. С.И. Ожегов луғатида инсоннинг бировнинг фикрига, характериға адоватсиз, сулҳпарварлик муносабатида бўла олиш қобилиятини ифодаловчи чидамлилик сўзи толерантлик сўзининг аналоги деб айтилади. Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш мумкинки «толерантлик» ва «чидамлилик» сўзлари синонимлардир.

Бу тушунчалар чегараларини таҳлил қилиш яъни унинг мазмуни ҳажми, воқеликни акс эттирган қисмини аниқлаш, тушунчани аниқлашнинг бошқа бир муаммосидир. Толерантлик чегаралари тўғрисидаги муаммо уни тадқиқ қилган кўпгина тадқиқотчилар томонидан кўриб чиқилган. Масалан, Платон «чидамлилик парадокси»ни таърифлаган: чегараланмаган чидамлилик чидамлиликнинг йўқолишиға олиб келиши керак. Агар чидамсизларға нисбатан чексиз чидамли бўлиб, чидамли жамоани чидамсизлардан ҳимоялашға тайёр бўлинмаса, у ҳолда чидамлилар ҳароб бўладилар. Бу муаммо бўйича К. Поппер шундай деган эди: «чидамлилик йўлида чидамсизларға нисбатан чидамли бўлмаслик ҳуқуқини эълон қилмоқ лозим».

В.А. Тишков таъкидлашича, бағрикенглик – бу ҳамма нарсаға ижозат берилиши ва ҳамма гуноҳларнинг кечирилиши эмас, балки бағрикенглик интолерантликнинг кескин шакллариға нисбатан фаол ҳаракатни ўзига қамраб олади. Бир қатор тадқиқотчилар, хусусан Г.У. Солдатова бағрикенглик чегаралари муаммосини толерантлик ва бепарволик, конформизм, лоқайдлик чегаралари муаммоси билан боғлайди. Чидамлилик ва бепарволик – бу бир-бирини инкор этувчи тушунчалардир, яъни чидамлилик муҳолифлик қилувчи бошқа позицияни,

бошқа нуқтаи назарни эътироф этишни билдиради. Бунда индивид бошқа, иккинчи фикр билан ҳамжиҳат эмас, лекин унинг мавжудлик ҳуқуқини тан олади. Толерантликни индеферентлик билан тенглаштириш, бошқани хуш кўрмаслик ҳиссини енгиб чиқиш зарурлигига олиб келиш мумкин, чунки бу ҳолатлар мулоқотнинг - зийраклик ва шеригига эътиборлилик, эмпатияни намоён этиш, атрофдагиларга нисбатан ҳайрихоҳлик каби муҳим таркибий қисмларини назардан четда қолдиради. Толерантлик пассив эмас, у активдир. Толерантликни позитив тушунишга унинг қарама-қаршилиги – ўзининг қарашлар тизими, турмуш тарзи, ўзи тегишли бўлган гуруҳи бошқа ҳаммадан юқори туришига қатъий ишонишга асосланган интолерантлик ёки чидамсизликни аниқлаш орқали эришилади.

Бу тушунчага ҳаммасидан кўра умумлаштирилган нуқтаи назар фалсафада тақдим этилган. А.И. Ильин толерантликни ўзгалар фикрига, хулқ-атвориға ва эътиқодига чидам билан муносабатда бўлиш деб тушуниб, рус православ черкови анъаналарида доимо бошқа диний эътиқоддаги кишиларга нисбатан юқори толерантлик мавжуд, деб ҳисоблайди.

Ю.А. Ищенко чидамлиликни «мулоқотнинг амалий меъёри» деб қарайди. У чидамлиликни шахснинг ўз-ўзини англаши борасида аҳамияти орта борадиган, унинг эса турмушнинг кескин ўзгаришлар содир бўладиган вақтда долзарблиги маълум бўладиган умуминсоний қадрият деб асослайди. В.О. Тишков фикрига кўра толерантлик шахснинг ўз-ўзини англаши, унинг фаолият ва мулоқотда бир бутунлиги билан боғлиқ. В.О. Тишков ўзининг «Толерантлик ҳақида» деган асарида толерантлик субъектини аниқлашга уриниб кўради. Субъект учун толерантлик «туғма гуруҳга оид ёки индивидуал хусусият эмас, балки конструкциялашга ва маълум шахсий ҳамда умумий қадриятлар, ахлоқ нормаларини амалга оширишга доимий ва йўналтирилган зўр бериб уринишдир».

Диний бағрикенглик ҳиссини ривожлантириш таълим соҳаси учун бош мақсадлардан бирига айланиб бормоқда. Айнан шунинг учун ҳам бағрикенглик масаласи сўнгги йилларда психология ва педагогика фан доираларида актуал муаммога айланмоқда. Бағрикенглик муаммосига бағишланган ишлар жуда кўп, ҳар бир иш ўзининг аҳамиятига эга, бироқ бағрикенглик масалаларига оид барча илмий ишларни икки катта гуруҳга ажратиш мумкин, булар, назарий ва амалий ишланмалар.

Биринчидан, фуқароларнинг миллий мансублигидан қатъий назар қонун олдида тенглиги тамойилига асосланади. Иккинчидан,

фуқароларнинг диний эътиқодидан қатъий назар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга эканлиги тамойилига асосланади. Диний кадриятлар миллат маънавиятининг ажралмас қисми эканини инобатга оладиган бўлсак, мазкур қонданинг амалий аҳамияти ойдинлашади. Учинчидан, фуқароларнинг ирқий тенглиги қайд этилган. Ирқчиликдан ғайриинсоний мафкура ва амалиётнинг тарихимизда умуман кузатилмаганлигини алоҳида қайд этиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.Расулов, Л.Турсунов Диний бағрикенглик ижтимоий-психологик феномен сифатида. Тошкент ислом университети исломшунослик илмий тадқиқот маркази. 2015 й.
2. А.И.Расулов, Б.Н.Валиев Дин психологиясини ўқитишнинг инновацион методлари. «Янги аср авлоди» 2013 й.
3. Лебедова Н.М. Теоретико-методологические основы изучения этнической идентичности и толерантности в полекультурных регионах России и СНГ // Толерантность и идентичность: СБ. статей. М.:2002. С. 26.
4. Шкуратова И. Когнитивная сложность как основа толерантного мышления // Век толерантности. 2003. №5. С. 44-51.
5. Шлягина Е.И. Этническая толерантность личность: опыт эмперического исследования // Век толерантности. 2001. № 3-4. С. 124-131.
6. Александр Асмолов. Толерантность как культура. XXI века. Т.: Ўзбекистон. 2000
7. «Толерантлик тамойиллари» Декларацияси. Т.:2002. – Б.9

ТАЛАБАНИНГ ЎЗ-ЎЗИГА БЕРГАН БАҲОСИНИНГ ЎҚУВ

ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ.

Reymbayeva Gulchexra

*Nukus Davlat Pedagogika Instituti pedagogika-psixologiya yo'nalishi 2-kurs
magistri (91)-386-11-17*

Университетда ўқиш даври ва талабанинг бу жараёнда юзага келадиган муаммоларни қандай енгитиши унинг келажакдаги ҳаёти учун жуда муҳим. А. Маслоу ўрганишни бутун умр давом этадиган ва синф деворлари билан чекланмаган жараён деб ҳисоблайди. Шахснинг бу ҳаётда ўзини қандай кўриши, ўз олдига қандай мақсадлар қўйиши, уларга қандай еришиши, қийинчиликларни енгитиши кўп жиҳатдан Университетда ўқиш даври билан белгиланади. Муваффақиятчиликнинг бир неча ўзаро боғлиқ сабаблари бўлиши мумкин. Психологлар (Менчинская, Степанов) ёмон

	JARAYONIDA TARBIYA METODLARINING AHAMIYATI	
218	Romozonov A.A. (TerDU PI) OILAVIY NIZOLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI VA BARTARAF ETISH YO'LLARI	766
219	Ergasheva S. (TerDU PI) OILAVIY MUNOSABATLAR PSIXOLOGIYASI VA PSIXODIAGNOSTIKASI	771
220	Boybekova I.X. (TerDU PI) TALABALAR O'ZLASHTIRISHINI BAHOLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	778
221	Холматов М.А. (ЎХИА) ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК МУАММОСИНИНГ СОЦИАЛ ПСИХОЛОГИЯДА ЎРГАНИЛИШИ	782
222	Reymbayeva G. (NukusDPI) ТАЛАБАНИНГ ЎЗ-ЎЗИГА БЕРГАН БАҲОСИНИНГ ЎҚУВ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ	786
223	Axmedov B.T., Melimurodov D. (TerDU PI) OLIY TA'LIMDA PSIXOLOGIK XIZMATNING E'TIBORLI ASPEKTLAKRI	794
224	Temirova Z.H. (TerDU PI) OILA MUHITIDA O'SMIR YOSHIDAGI BOLALARNING XULQ-ATVORIDA YOLG'ON VA ALDOV HOLATLARI AKS ETISHIGA SABAB BO'LUVCHI OMILLAR	797
225	Egamov M. (SamDU) SHAXS YETUKLIGI VA UNING IFODALANISHI	801
226	Жўраев Ў.Т. (TerDU) ИРОДА МУАММОСИНИНГ ХОРИЖ ПСИХОЛОГИЯСИДАГИ ТАЛҚИНИ	805
227	Axmedov B. T., Narzullayeva F. F. (TerDU PI) TALABA YOSHLARDA MUHABBAT HISLARINING IJTIMOY VA ETNOPSIKHOLOGIK XUSUSIYATLARI	808
228	Турахонов А.Э. (Сурхондарё ХТХҚТМОХМ) КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА	811
229	Эшмуродов О.Э. (TerDU PI) ЎЗБЕК ОИЛАСИНИНГ ИЖТИМОЙ ВА ЭТНОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	814
230	Ibodov M. X. (TerDU PI) TALABA YOSHLARDA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI	818
231	Berdigobilov I.A. (TerDU PI) SPORT TURLARIDA HARAKATLARGA O'RGATISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARINI O'RGANISH YO'LLARI	822
232	Murodxonova N.I. (TerDU PI) SPORTCHI FAOLIYATIDA MOTIVATSIYANING O'RNI	826
233	Шукуров Б.С. (НавДПИ) ТАЛАБАЛАРДА ИНТЕРНЕТ ТОБЕЛИГИ НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ	829
234	Алмарданова С., Абдурахмонова М., Суюнова З. (ТерДУ) ТАЛАБАЛАР КАСБИЙ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА ЎРГАНИЛИШИ	832
235	Iskandarova A. (TerDU PI) PSIXOLOGIYA FANINI YANADA RIVOJLANTIRISHDAGI SABABLAR	836
236	Xurramova D.B. (TerDU PI) "O'TGAN KUNLAR" ROMANI MILLIY XUSUSIYATNING ASOSI	838
237	Холмуротова Ш.М. (ТерДУ) АЁЛЛАР ДЕВИАНТ ХУЛҚ-АТВОРИНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ	841
238	Turaxonov A.E. (Surxondaryo ХТХҚТМОИМ) ANIQ FANLAR YO'NALISHI TALABALARIDA KASBIY MAS'ULIYAT SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	844
239	Махамматқулов А. (TerDU PI) FARZAND TARBIYASINING O'ZIGA XOS JIHATLARI, HAMDA TARBIYA JARAYONIDA YO'L QO'YILADIGAN	849